

Programme « Geothermal Village » : un concept d'exploitation géothermique haute température peu profonde reposant sur une appropriation locale, exemples en Afrique de l'Est

Yves Géraud, GeoRessources-Université de Lorraine, Jacques Varet, Géo2D, Bastien Walter, GeoRessources-Université de Lorraine, Suzan Onyango, Géo2D, Mohamed Abdillahi, ODDEG, Pascal Tarits (geo-ocean-Université de Bretagne occidentale) et l'équipe « Geothermal Village »

yves.geraud@univ-lorraine.fr

j.varet@geo2d.com

bastien.walter@univ-lorraine.fr

s.onyango@geo2d.com

medabdillahi80@gmail.com

tarits@univ-brest.fr

Mots clés :

1. INTRODUCTION

Le programme « Geothermal Village » fait partie de l'action LEAP-RE, Long term joint EU-AU research and innovation Partnership on Renewable Energy développée en collaboration entre l'Union Européenne et l'Union Africaine. Notre objectif est d'introduire des systèmes d'énergie électrique et thermique autonomes basés sur la géothermie dans les communautés africaines hors réseau (Varet et al., 2014). La géothermie est une source d'énergie flexible et permanente, il s'agit pour notre groupe de R&D Afrique-Europe de fournir des études de cas types sur l'adaptation des systèmes énergétiques aux besoins des communautés (Mariita et al., 2016). Ceux-ci ont été choisis dans différentes zones du Rift Est Africain, qui présentent une variété de contextes géodynamiques actifs, magmatiques ou non, visant à exploiter des ressources présentes à faible profondeur. Nous en ferons la démonstration en choisissant des sites présentant en outre des caractéristiques socio-économiques différentes et en développant pour chacun un plan énergétique adapté. Nous visons à maintenir le niveau de technologie approprié à l'exploitation, la maintenance et même la production au niveau local, ce qui favorise l'objectif à long terme de renforcement des capacités, de bien-être économique et social, et encourage les jeunes instruits à rester sur leur terre natale. Enfin, ces systèmes peuvent fournir de l'eau douce et remplacer le pétrole et le bois de chauffage, ce qui, en plus des avantages pour l'environnement et la santé, réduit les dépenses domestiques et la charge de travail des femmes et des filles, leur laissant du temps pour l'éducation notamment.

2. DESCRIPTION DU PROGRAMME

Ce projet comprend différentes étapes (sous-projets). La première étape consiste à identifier les sites, à les caractériser et à élaborer un plan générique des systèmes énergétiques, chaleur, électricité, eau, et d'estimer, si possible, un potentiel pour l'Hydrogène, l'Hélium ou encore le Lithium. Toutes ces étapes comportent des éléments techniques (sous-sol et surface) et sociaux-économiques. La deuxième étape est la faisabilité et la conception du système de production-distribution-usage du site. La troisième étape, qui ne fait pas partie de ce programme mais qu'il est destiné à préparer, sera la construction de systèmes de démonstration.

Ici, nous proposons de déterminer 3 sites de démonstration de "villages géothermiques" sélectionnés dans l'EARS pour des zones volcaniques de 4 pays africains participants, pour le Rwanda, le partenariat est EDCL ; pour l'Ethiopie, l'AAU et AGAP ; pour le Kenya, SEPCO et CBO locale (HHGCBO), et pour Djibouti, ODDEG. Nous visons à développer des plans modèles pour des sites à haute enthalpie (HE) dans le Rift oriental et l'Afar, et un site à moyenne enthalpie (ME) dans les branches Ouest et Sud du Rifts. Ces sites prennent en compte la variabilité du contexte sociétal, où les exigences des communautés autochtones pastorales, de pêche ou agricoles impliquent chacune une utilisation différente de l'électricité et de l'eau thermique ou potable.

2.1 Exploration

Les quatre sites d'intérêt ont été pré-sélectionnés car ils montrent des indices d'activité géothermales de haute à moyenne enthalpie en surface. Sur chacun des sites, il est prévu d'acquérir des données géosciences sur le contexte géologique, sur le potentiel à partir de caractéristiques géophysiques et géochimiques, ces éléments conduiront à la construction de modèles géologiques et à la définition des cibles.

Les sites sélectionnés sont, du Nord au Sud (Fig. 1): 1- Le site de Era Boru, au pied Est du volcan Dabbahu, dans l'Etat Régional de l'Afar en Ethiopie, où la population locale condense artisanalement les émissions de vapeur pour répondre à ses besoins en eau. 2-Le site des fameuses cheminées de travertins de la rive Est du lac Abhé, dans le Sud Ouest de la République de Djibouti. 3-Le site de Homa Hills, un volcan de carbonatite sur la rive Est du Lac Victoria, à l'extrémité occidentale du rift. 4-Le site de Bugarama, à l'extrémité Sud du Rwanda, à la jonction entre les rifts du Lac Kivu et du lac Tanganyika.

2.2 Appropriation sociétale

Plusieurs actions sont nécessaires (Onyango et Varet, 2014 ; Onyango, 2020) : 1- Analyse du contexte : Description des aspects structurels dans une perspective sociale (distribution de la population par âge, sexe, revenu, éducation, ménages, groupes vulnérables) et économique (PIB, distribution des unités locales, emploi par secteur, taille, sexe, groupes vulnérables) au niveau national, régional

et/ou local. Description de la consommation et de l'approvisionnement actuels en énergie et en eau. 2- Etude approfondie des aspects et dynamiques sociales: Assurer la connaissance des communautés concernées, prévoir les changements produits par l'implantation géothermique, le soutien et l'opposition potentielle. Comprendre la culture locale, les croyances, l'histoire, les valeurs, les normes, le réseau social, la distribution du pouvoir, les relations entre les sexes, les pratiques de vie et les comportements liés à l'énergie, à l'eau et à l'utilisation actuelle des indices géothermiques, permettant à la communauté locale de co-concevoir et de s'approprier le projet. 3- Analyse et engagement des parties prenantes : Fournir une carte exhaustive des principaux acteurs concernés et de ceux qui prennent part au processus de développement et de décision (collectivité locale, artisans, industriels, commune, province ou préfecture, région, état, UA). Cette partie développera des stratégies d'engagement des communautés (allant par exemple des approches coopératives à la propriété communale), et fournira des lignes directrices pour définir des modèles commerciaux susceptibles de diffuser la solution technique dans d'autres contextes. Ces éléments sont intégrés dans un tableau d'évaluation de la faisabilité d'implantation de sites géothermiques au côté de critères géologiques et techniques. Ce tableau constitue un outil d'aide à la décision.

2.3 Construction d'une solution technologique

La solution d'ingénierie identifiera, sélectionnera et adaptera des technologies africaines ad hoc et des solutions d'ingénierie locales pour le forage et la production à faible profondeur et à haute ou moyenne température. Cette solution conduira à la manipulation des fluides géothermiques (tuyaux, échangeurs de chaleur et systèmes de condensation) pour l'ORC et les dispositifs en cascade à utilisation directe de l'eau et de l'énergie, et les adaptera aux besoins des communautés pastorales, de pêcheurs et d'agriculteurs.

3. PREMIERS RESULTATS

Le premier site analysé est celui du lac Abhé, situé au Sud-Ouest de la République de Djibouti (figures 1b et c). Une première mission de terrain a été effectuée par l'ODDEG et Géo2D du 07 au 12 octobre pour présenter le projet à la communauté locale et aux parties prenantes. Puis, au cours d'une mission réalisée du 27 octobre au 12 novembre 2021, plusieurs équipes se sont succédées sur le site avec le soutien de l'ODDEG, et il a été possible d'échantillonner des fluides et des gaz des différentes sources thermales (température supérieure à 90°C), par le CRPG Nancy, d'échantillonner les différents faciès pétrographiques de la zone (GeoRessources Nancy, Géo2D), d'acquérir un ensemble des données géophysiques, gravimétriques et magnétiques, magnéto-telluriques et électriques (geo-ocean-Brest et GeoRessources-Nancy, ODDEG, Imagir), ainsi qu'un levé topographique et infra-rouge (geo-ocean-Brest) qui a permis d'établir une cartographie thermique détaillée des émergences (températures et contexte structural). Ces données permettront aux équipes géosciences de proposer un modèle de réservoir de la zone d'intérêt et d'implanter les forages d'exploration-production.

Figure 1 : a) carte des sites sélectionnés pour le programme « Geothermal village ». b) les cheminées hydrothermales du lac Abhé (Djibouti). c) source chaude au pied des cheminées.

BIBLIOGRAPHIE:

Mariita, N., Onyango, S. and Varet, J. (2016), Potential for small-scale direct applications of geothermal fluids in Kenya's Rift Valley – An update from GeoPower Africa project, Proceedings, 6th African Rift Geothermal Conference, Addis Ababa, Ethiopia, 2nd – 4th November 2016.

Onyango, S. and Varet, J. (2014), For a new social gender-based approach to geothermal development, Proceedings 5th African Rift geothermal Conference, Arusha, Tanzania, 29th – 31st October 2014

Onyango, S. (2020), Community-based geothermal projects along the EARS: The need for a new approach to ESIA-ESMP, 8th African Rift Geothermal Conference, Nairobi, Kenya, 2nd – 8th November 2020.

Varet J., Omenda P., Achieng J. and Onyango S. (2014), The “Geothermal Village” concept: A new approach to geothermal development in rural Africa, Proceedings, 5th African Rift geothermal Conference, Arusha, Tanzania, 29th - 31st October 2014.